

УДК 332.+342.23.

**ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕГИОНОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ****LEGAL STATUS OF REGIONS IN THE EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS**

©Саутиева Т. Б.

канд. геогр. наук

Российский экономический университет
Пятигорск, Россия, STB-ALANIA@mail.ru

© Sautieva T.

Ph.D., Plekhanov REU

Pyatigorsk, Russia, STB-ALANIA@mail.ru

Аннотация. Вопрос правового статуса субъекта Российской Федерации — это вопрос об отношениях между Федерацией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается отношений между отдельными видами федеральных органов и органов субъектов Федерации. Автор рассматривает вопросы внешнеэкономической эффективности политики разграничения полномочий между регионами. По мнению автора, внешняя политика все больше стала формироваться в регионах России.

Abstract. The question of the legal status of the subject of the Russian Federation is a question of the relations between Federation and its subjects, and the question of differentiation of competence and powers concerns the relations between separate types of federal bodies and bodies of territorial subjects of the federation. The author considers questions of the external economic efficiency of the policy of differentiation of powers between regions. According to the author, the foreign policy began to be created in the regions of Russia more and more.

Ключевые слова: региональная экономическая политика, РЭП, региональная внешнеэкономическая политика.

Keywords: regional economic policy, REP, regional external economic policy.

Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально-территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в экономике России, поскольку, будучи одним из субъектов собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках народно-хозяйственного комплекса [1, с. 49].

Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для поддержания своего существования, во многом, особенно на начальных стадиях развития общества, определяет ее характер. По мере совершенствования орудий труда, навыков и активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. Однако даже сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила свои формы. Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных ресурсов и климатическими условиями, сколько научным, техническим и интеллектуальным потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и услуги [2, с. 47–48].

Центр тяжести в региональном управлении перемещается с вопросов размещения производства на социально–экономическое развитие, при этом директивное установление производственных заданий уступает место вариантной проработке сценариев развития экономических и социальных процессов, а прямое распределение ресурсов — использованию экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения инвестиций.

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из интересов Федерации, направленных на социально–экономическое развитие регионов, повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего сопредельными.

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро системы государственного регулирования регионального и территориального экономического развития [2, с. 77].

Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня жизни в регионах Российской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений и специализации регионального хозяйственного комплекса в зависимости от типа региона; развитие межрегиональной экономической интеграции на основе создания региональной и межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети).

Проблемам государственно — правовой природы субъектов Российской Федерации, их проблемам совершенствования форм организации государственной власти и производства, посвящены ряд интересных работ. Но, тем не менее, следует отметить, что не в полной мере, на текущий момент, затрагивают комплекс проблем субъектов Российской Федерации, в том числе их региональные особенности.

Необходимость определенным образом построить территориальную организацию государства вытекает из того обстоятельства, что любое государство расположено на ограниченной территории. Для выполнения своего социального назначения — организации экономической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т. п. — государство ведет разнообразную деятельность. Например, финансовую, экономическую, военную и т. д. Но вести всю эту деятельность из одного центра при значительной численности населения и больших размерах государства становится объективно невозможным [3, с. 230].

Современная Российская Федерация — государственное по своей природе объединение всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское государство возникло и развивалось как единое централизованное, имеет многовековую историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. Автономные образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались центральной властью, высшими органами государства. Российская Федерация возникла не как договорная федерация, не в результате объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею самой в составе единого государства.

В числе принципов федеративного устройства России — принципы равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации. Значение их подчеркнуто в преамбуле Конституции Российской Федерации. Россия является многонациональным государством, и ее федеративное устройство это отражает.

В настоящее время Российская Федерация включает субъекты федерации, образованные по национальному (национально–территориальному) принципу (республики, автономная область, автономные округа) и по территориальному (края, области, города федерального значения). В современном федеративном устройстве России получает развитие территориальный (региональный) принцип. Указанные два принципа организации субъектов федерации (национально–территориальный и территориальный) — также существенные характеристики федеративного устройства России.

Равноправие субъектов Российской Федерации — принцип федеративного устройства, впервые получивший закрепление в нынешней Конституции РФ. Она специально подчеркивает его важное проявление — равноправие всех субъектов между собой во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.

Эффективность внешнеэкономической политики определяется рациональностью разграничения прав и полномочий между Федерацией и субъектами, а также определением сферы их совместного ведения. Целесообразно принять специальный закон, регламентирующий экономическую деятельность регионов, включая внешнеэкономические связи, внешнеэкономическую деятельность регионов, вести в правовое русло процесс формирования международных связей субъектов Федерации, поскольку они не являются субъектами международного права.

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. На региональном уровне, так же, как и на государственном, происходит становление системы управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [4, с. 76].

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей целесообразно отнести: заключение соглашений с субъектами иностранных Федераций, административно-территориальными единицами иностранных государств, министерствами и ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; создание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов, содержание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и кредитов; содержание региональных представительств при торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; разработку и осуществления политики применения иностранных инвестиций для выполнения региональных программ; содействие коммерческой деятельности предприятий и организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, предоставление им гарантий и дополнительных льгот за счет собственного бюджета; проектирование и организацию свободных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством [2, с. 51].

Список литературы:

1. Саутиева Т. Б. Регион — как подсистема национальной экономики // Университетские чтения — 2003: Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Ч. IV. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2003. 252 с.
2. Саутиева Т. Б. Регион как субъект внешнеэкономической деятельности в условиях рынка // Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное развитие регионов: Материалы IV международной научно-практической конференции. Прага: Изд-во “Vedecko vydavatelske centrum „Sociosfera-CZ”, 2014. 170 с.
3. Саутиева Т. Б. Государственно-правовая специфика субъектов Российской Федерации // Социально-экономические проблемы современного общества: Материалы III международной научно-практической конференции. Прага: Изд-во “Vedecko vydavatelske centrum „Sociosfera-CZ”, 2014. 284 с.
4. Саутиева Т. Б. Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельности и пути ее повышения. Пятигорск: РИА-КМВ, 2013. 104 с.

References:

1. Sautieva T. B. Region — kak podsystema natsionalnoi ekonomiki. Universitetskie chteniya — 2003: Materialy nauchno-metodicheskikh chtenii PGLU. Ch. IV. Pyatigorsk, Izd-vo PGLU, 2003, 252 p.
2. Sautieva T. B. Region kak subekt vneshneekonomicheskoi deyatelnosti v usloviyakh rynka. Sotsialno-ekonomicheskoe, sotsialno-politicheskoe i sotsiokulturnoe razvitie regionov, Materialy IV

mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Praga: Vedecko vydavatel'ske sentrum “Sociosfera–CZ”, 2014. 170 p.

3. Sautieva T. B. Gosudarstvenno–pravovaya spetsifika subektov Rossiiskoi Federatsii. Sotsialno–ekonomicheskie problemy sovremennogo obshchestva: Materialy III mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii. Praga, Vedecko vydavatel'ske sentrum “Sociosfera–CZ”, 2014. 284 p.

4. Sautieva T. B. Ekonomicheskaya effektivnost vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti i puti ee povysheniya. Monografiya. Pyatigorsk, RIA–KMV, 2013. 104 p.

*Работа поступила
в редакцию 17.09.2016 г.*

*Принята к публикации
20.09.2016 г.*